

O QUE PODEM OS DOCUMENTOS PRIVADOS? O ARQUIVO DE RACHEL SISSON

TEJERO BAEZA, PILAR (1)

Universidade Estácio de Sá – UNESA Niterói

pilartejerobaeza@gmail.com

MELLO DIAS, LIGIA MARIA (2)

Doutoranda do leU PROURB UFRJ

ligia.dias@fau.ufrj.br

RESUMO

A partir da demanda familiar e da preocupação coletiva sobre a importância da produção técnica e cultural de não esquecer épocas de crises sociais e apagamentos deliberados, este artigo narra o processo de cuidado do arquivo da historiadora da arte, arquiteta, fotógrafa, cineasta e urbanista Rachel Sisson (1928-2023). Limpar, acondicionar e organizar o arquivo nos levou a desvelar: o que pode entregar um arquivo feminino, da última metade do século XX, ao saber técnico e cultural atual? Limpando papéis, cartas, recortes de jornais, organizando e guardando fotografias, negativos e contatos. Assim como abrindo, catalogando e guardando livros, cadernos e revistas, foi possível perceber a abrangência de interesses do mundo de uma intelectual, a qual buscava sempre questionar o que lia, mas também o que produzia e observava à sua volta. Com essas primeiras aproximações ao mundo material e social da Sisson, conjuntos de nuvens começam a formar uma biografia intelectual a partir do material organizado. Nessas pequenas nuvens de um arquivo, todos os seus documentos possuem histórias a serem reveladas sobre uma determinada época, sobre uma forma de ser mulher, pensar e construir conhecimento para o campo da Arquitetura e do Urbanismo. Afinal, o arquivo é tomado aqui como um discurso a ser decifrado. Assim, discutir e refletir sobre o arquivo da arquiteta Rachel Sisson é uma possibilidade de pensar sobre o processo intelectual e exige reconstruir o campo cultural da própria história da Arquitetura e Urbanismo, não vista apenas em termos de oposições ou conflitos, mas em um sistema de acontecimentos e relações dinâmicas que mudam a configuração variável do jogo (Pereira, 2000).

Palavras-chave: ARQUIVOS PRIVADOS (1), ARQUITETAS (2), HISTÓRIA DO RIO DE JANEIRO (3)

1. INTRODUÇÃO: o cuidado dos arquivos

Por conta da urgência das sucessivas catástrofes na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FAU UFRJ) e de uma sensibilidade coletiva de não querer jogar fora nenhum documento, o laboratório de estudos Urbanos (leU PROURB UFRJ) começou a salvar inumeráveis esforços intelectuais materializados em papéis, cadernos, teses, livros de estudos e lembranças, que se encontravam nas dependências. Com poucos recursos e a necessidade de realizar o trabalho rapidamente, uma rede de solidariedade foi se construindo, na qual alunos ajudaram a carregar caixas, limpar e identificar os documentos. Esse gesto de respeito e cuidado com os arquivos foi responsável por atrair a atenção de outras pessoas, que valorizavam o trabalho *arqueológico* que a pesquisa se dedicou. Assim, as ações realizadas pelo grupo de pesquisa acabaram por tomar rumos e as demandas de trabalhos em arquivos começaram a aparecer através de doações, colaborações em atividades e de solicitações para ajudar a conservar essas trajetórias intelectuais.

Foi dessa forma que o arquivo da arquiteta Rachel Esther Figner Sisson (1938-2023) chegou às mãos do leU, em 2023. Após a sua morte, o Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro (IHGRJ) convidou a professora Margareth da Silva Pereira para escrever um texto sobre Rachel, o qual foi intitulado de *Rachel Sisson: pequena homenagem aos que nos fazem pensar* (2023). Em seguida, o laboratório continuou a voltar a sua atenção para Sisson em estudos coletivos sobre a trajetória e produção intelectual da arquiteta e a apresentação dos alunos de iniciação científica sobre o tema. No meio de 2024, a família de Rachel Sisson entrou em contato com o laboratório para que fossem iniciados os procedimentos de tratamento, organização e catalogação do arquivo, tendo como desafio o curto prazo de 4 meses e as possibilidades de interesse de um arquivo privado. Nos arquivos privados e, sobretudo, femininos há uma dificuldade quanto às fontes serem reconhecidas e valorizadas como trabalho intelectual pela natureza diversa e interdisciplinar na coleta de documentos. Nesses arquivos estão entrelaçadas as dimensões da sua formação, a profissional e a sua atuação social, porém vale acrescentar também a dimensão afetiva. A batalha contra o esquecimento e a marginalização das produções femininas, torna as fontes uma peça-chave para o reconhecimento profissional e o protagonismo das mulheres, constantemente, invisibilizados na historiografia da arquitetura nacional. "As mulheres arquitetas viram-se obrigadas a permear outras áreas de atuação numa tentativa de se reafirmarem profissionalmente e conquistarem independência e estabilidade financeira. Assim, acabaram por enveredar, ou até mesmo criar, caminhos alternativos dentro da profissão¹".

Este artigo se apresenta como uma oportunidade para reunir um relato da experiência desse trabalho coletivo em um arquivo privado, expor o esforço em recuperar fontes primárias de uma cultura técnica e ensaiar possibilidades do que um arquivo pode revelar sobre um tempo e uma cultura do Rio de Janeiro. Será, então, relatado o processo de tratamento dos documentos, a estabilização de uma biografia de Rachel Sisson e, por fim, os desafios encontrados ao se trabalhar com um arquivo privado.

2. UM RELATO: tratamento e organização do arquivo privado de Rachel Sisson

Em junho de 2024, começaram os trabalhos no arquivo privado de Rachel Sisson, que estava sendo mantido em sacolas de polietileno, caixas de papelão e estantes no escritório da família. O trabalho se resumia na realização de uma higienização básica, organização e catalogação do acervo. A equipe era composta pelas autoras deste artigo e a doutoranda Renata Neves. A orientação foi feita pela professora Margareth da Silva Pereira e a filha de Rachel Sisson, Marta Prochnik, a qual foi de grande importância para rememorar assuntos de interesse e contar histórias de alguns documentos encontrados, mas também de curiosidades sobre a família. Duas vezes por semana, a equipe se reuniu para realizar os trabalhos de organização do arquivo. Inicialmente, foi feita uma limpeza dos livros com trinchas e panos. Em seguida, esses livros foram agrupando de acordo com as temáticas de estudo e interesse geográfico da pesquisadora, por exemplo, Rio de Janeiro; Brasil; arte, arquitetura, urbanismo; literatura, educação e comunicação; Norte e Nordeste do Brasil; religião; Sul e Sudeste do Brasil, entre outros. Em paralelo a identificação dos documentos, uma planilha virtual foi criada e alimentada com a descrição dos materiais existentes no arquivo. Essa planilha contava com uma estrutura já utilizada em outras experiências de trabalho, porém ela foi adaptada para o caso Sisson e somente os itens básicos e obrigatórios que exige a norma brasileira² permaneceram. No entanto, o período de 4 meses para concluir a organização do arquivo estipulado pela família, tornou esse procedimento que demanda um certo tempo inviável. Mesmo com esse tempo restrito para a quantidade de material a ser tratado, a equipe conseguiu catalogar um total de 591 documentos bibliográficos, entre livros, revistas, dossiês, cadernos, catálogos, mapas, álbuns, gravuras e estampas avulsas, cartazes, postais, cartilhas, boletins, entre outros, os quais foram guardados em 55 caixas-arquivos de papelão, 5 pacotes e 4 rolos embrulhado em papel *bond*.

As fontes primárias produzida por Rachel Sisson foram tratadas de forma diferente, pois se encontravam avulsas, as vezes agrupadas em sacolas ou empilhadas em estantes. Assim, foi respeitada a agrupação inicial em que se encontravam os documentos antes da higienização. Durante o processo de limpeza foram descartadas as proteções temporárias, as pastas antigas e todo elemento metálico - como grampos e cliques - para evitar a danificação dos papéis. Da mesma forma como foi feito nas fontes secundárias, retirou-se a poeira com trinchas para serem acondicionados em novos envelopes de papel *bond*, foram utilizadas folhas em branco entre documentos diferentes para separá-los e, finalmente, serem guardados em outras caixas, as quais acabaram totalizando mais 61 caixas além das 55 que chegaram a ser catalogadas. Esses documentos primários, ainda não catalogados, consistem em textos manuscritos e datilografados, desenhos em grafite, nanquim e lápis cor, recortes de jornais, fotografias, contatos, álbuns fotográficos, slides, filmes em películas cinematográfico em 16mm e 8mm, VHS, CDs, rascunhos e versões de livros, troféus e medalhas de prêmios, entre outros.

A dificuldade do trabalho em arquivo é que existe "uma certa ilusão no trato das fontes quando se pressupõe que devem estar reunidas, organizadas e prontas para consulta" tanto na consulta nas instituições, quanto nos documentos pessoais³. Por isso, somente no final de 4 meses, foi possível organizar o arquivo de Rachel Sisson em um total de 116 caixas, um aproximado de 16 metros lineares de arquivo. Esse volume de documentos, os

quais entrelaçados acabam por compor diversas nuvens de pensamento e situações, é o responsável pelos questionamentos e histórias que são retratadas neste texto, a começar pela história da própria Rachel Sisson.

3. AS 3 NUVENS DE RACHEL SISSON: a construção de sentidos numa cronologia intelectual

Observar os fragmentos de uma história, colocá-los em movimento no seu tempo e interpretar uma trajetória intelectual são possibilidades de atualização dos vestígios, experiências esparsas e impregnações mnemônicas que formam “nuvens de sentidos” e de afetos fugidios⁴. Atentas às situações transversais, dos gestos coletivos que se formam, se encarnam e se desfazem, por vezes transitam entre ideias, traduções e conexões permite ampliar e arriscam na escolha e na partilha de um objeto de estudo comum. No caso de Rachel Sisson, foram estabilizadas pelo menos três grandes nuvens a serem exploradas aqui: “infância: suas heranças e a sua mãe”, “a formação em história da arte, arquitetura e paisagismo” e o “serviço público”, sempre atravessados por um interesse visual e percepção espacial “fruto do sentido inato de poesia e de profundo espírito de observação”⁵. Sisson se destacava por suas reflexões críticas, um olhar afetuoso, que por vezes a levaram a um rigor para ousar com escolhas entre a preservação e ruptura.

Tal como foi visto nos livros que possuía, onde deixava escrito breves comentários, revisões de linguagens nos textos e sempre anotava nos textos lidos um pequeno fichamento dos assuntos de interesse nas folhas finais. Fazia o mesmo com as suas fotografias e pesquisas, montava versões reduzidas de rascunho, fazia álbuns de contatos e recortes de jornais em folhas avulsas, juntando os documentos em fichários por temas, indicando as datas da informação encontrada. Ao adentrar esse mundo constituído pelos vestígios e nuvens de documentos, iniciou-se a montagem de uma cronologia, ao posicionar os documentos e visualizar as suas relações transversais, pois a linguagem é entendida como algo além de uma palavra com significado estático, ela é movimento e possibilidades de desvio. É uma forma de narrar que atravessa e entrelaça imagens, palavras, recortes, “em seus ritmos, no movimento geral e vivo das línguas, das culturas e das linguagens, buscando os sentidos, mas também os colocando inquietamente encarnados”⁶. Essa é a experiência ensaiada com as três grandes nuvens estabilizadas aqui.

Em sua *infância: suas heranças e a sua mãe* (1928-1945) é possível notar como a sua família marcou a sua formação como mulher, especialmente por sua relação com a sua mãe. Rachel Esther Figner Sisson nasceu em 1928 no Rio de Janeiro. Filha de Leontina Figner, herdeira da loja e primeira gravadora de músicas do Brasil a Casa Edison, e de Roberto Sisson, neto do gravurista de d. Pedro II - Sébastien Auguste Sisson - e exiliado político na ditadura de Getúlio Vargas, pela criação e militância na Aliança Nacional Libertadora. Leontina Figner divorciou-se de Roberto Sisson em 1938, um gesto pioneiro entre as mulheres da época, quando Rachel ainda era criança. Além disso, ela era considerada uma mulher culta, independente e socialmente ativa. Mãe solteira, dedicada a formação da filha única, foi a grande referência para Rachel Sisson e de grande relevância para os seus futuros envolvimento com o mundo que a cerca. Em seus relatos, Rachel Sisson lembra de uma infância na casa do seu avô cercada pela família - avós, primos, tias – e por empregados, os quais serviam a

família com uniformes “adequados”. Ela rememora as brincadeiras no jardim entre as árvores, andar de bicicleta e patins e o acesso irrestrito a biblioteca da casa.

A segunda grande nuvem explora a *formação em história da arte, arquitetura e paisagismo (1946-1968)* e mostra os anos iniciais de sua carreira. Primeiro, um curso em História da Arte na Universidade de Berkley (1946-1949), depois o ingresso na Faculdade Nacional de Arquitetura (FNA), onde faz parte da *turma do barulho* – como ela e seus colegas chamavam carinhosamente -, últimos alunos a estudar no Museu de Belas Artes, com reconhecidos arquitetos no cenário carioca e nacional, como Severiano Mário Porto, Sérgio Rodrigues, Roberto Menescal, entre outros. Foi nesse contexto que Rachel Sisson conheceu o seu primeiro marido, Wit-Olaf Prochnik que também era estudante da FNA e filho de amigos da família Sisson, levando-a à mudança de nome para Rachel Esther Prochnik⁷.

Nesta nuvem é possível vincular a força da arquiteta as suas práticas de fotografia e escrita, as quais dariam as primeiras afinidades com o editorial de revistas. Ainda como estudante de Arquitetura, Rachel realizou trabalhos fotográficos para a revista *Habitat* e publicou no número 8 uma série de fotografias, em 1951, intitulada *Uma estudante em viagem* e participou também dos próximos números 12, 38 e 77, mostrando um olhar sensível e atento para o amplo território do Rio de Janeiro, ao registrar as estruturas de uma casa em Parati, a favela Dona Marta e as ruínas da Igreja de Santa Maria dos Anjos em Cabo Frio.

Figura 2. Séries fotográficas de *Uma estudante em viagem*. © Revista *Habitat*, Rachel Sisson, 1951.

Entre 1953 até 1960, Sisson também colabora com revista *Casa e Jardim*, em diversos números, com pequenos textos críticos, analisando os projetos de arquitetura e interiores das casas de arquitetos como Affonso Eduardo Reidy, Carmen Portinho, Sérgio Bernardes, o paisagista Burle Marx, entre outros. A partir de uma perspectiva cotidiana e da escala humana, sublinha que a casa é um lugar do lar, lazer, sonhos, natureza e reflexão, ao retirar imposições de ordem técnicas da arquitetura e expandido as limitações da reflexão destinadas as mulheres na época.

Figura 3. Rachel Sisson, *Eis um sonho realizado...* © Revista Casa e Jardim, 1956.

Em sua produção projetual é possível destacar o *Playground* (1963), publicados pela revista *Arquitetura* do Instituto dos Arquitetos do Brasil do Guanabara – IAB GB e premiado em 1964. No entanto, parece ter perdido o estímulo pela carreira de projetista depois de ter denunciado o arquiteto Ulysses Burlamaqui de plágio do seu projeto *Playground* (1963) na “Escolinha de Trânsito” (1965) em uma proposta para Shell na construção do aterro do Flamengo. Na época, O IAB decidiu “não qualificar como plágio [...], preferindo situar o caso no domínio das influências e reminiscências de julgamento subjetivo”, consignando “aplausos” aos arquitetos.⁸ As notícias que circularam, em 1966, sobre esse caso inédito no campo estão no arquivo, organizadas metodicamente em uma pasta. Além disso, a separação do arquiteto Wit-Olaf Prochnik, em 1968, também pode ter motivado o afastamento com a área projetual da arquitetura.

Figura 4. Rachel Sisson, Playground. Rio de Janeiro, Brasil. 1963. Projeto apresentado para o concurso de IAB Guanabara, ganhador do prêmio. © Rachel Sisson.

A última grande nuvem deste texto trata sobre o seu trabalho como *servidora pública* num dos momentos de maior instabilidade e recomposição administrativa, durante o complicado momento de ditadura militar no Brasil (1964-1984). A arquiteta transitou por todas as instâncias governamentais, ingressando, em 1960, no Departamento de Habitação Popular Secretaria Geral de Viação e Obras (SGVO) do Distrito Federal (DF), foi transferida, em 1962, para o Departamento de Parques da Superintendência de Urbanização e Saneamento (SURSAN) do Estado de Guanabara. Em 1967, passa à Secretaria de Projetos Especiais de Planejamento da Presidência da Companhia de Habitação (COHAB), seguindo, em 1975, para a Divisão do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio de Janeiro (DPHA ERJ), atualmente conhecido por Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC). Após a extinção desse órgão, em 1979, passa a trabalhar na Secretaria Municipal de Planejamento, na Coordenação de Estruturação Urbana da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ) até se aposentar. Em 1988, por solicitação do engenheiro José de Oliveira Reis, Sisson tornar-se a editora-chefe da Revista Municipal de Engenharia até seu último exemplar, em 1999.

Nesta grande nuvem, personagens importantes do campo urbanístico carioca marcariam a trajetória de Rachel, em especial, as mulheres no serviço público e a sua produção cinematográfica. Num primeiro momento, a arquiteta trabalhou de perto com Maria Carlota de Macedo Soares no grupo de trabalho da “Urbanização do Aterrodo Glória-Flamengo” (1962-1967), observou o comando de Carmem Portinho, no Museu de Arte Moderno, e aproximou os laços com de Burle Marx – amigo da sua família - na criação do Parque Aterro do Flamengo e nos encontros no sítio de Mangaratiba, chegando a realizar um documentário sobre o paisagista em 1969.

Figura 6. Almoço oferecido ao arquiteto Le Corbusier no sítio Burle Marx, Rio de Janeiro, 1964. © Rachel Sisson.

Figura 5. Reunião da *Union Internationale de Femmes Architectes*. Paris, 1965. © Jean C. Picoche, Rachel Sisson.

Sisson se envolve também com a pesquisa, criação de roteiros e direção visual com Renato Neumann através de uma série de curtas-metragens - "Poluição" (1971), "Debret: aquarelas do Rio" (1972) e Fogo Morto (1979)

-, nos quais o seu olhar percorre a história ambiental e questiona as condições ambientais e avanço acelerado da destruição do território.

Figura 7. Escrevendo o roteiro das curta-metragem. Rio de Janeiro, c. 1973. © Raquel Sisson.

As linhas de vida traçadas aqui não buscam representar uma totalidade de Rachel Sisson, mas mostram a sua potência, relevância e o poder de um arquivo em se tornar uma construção de uma biografia e revelar temas e informações de interesse público sobre uma época e lugar.

4. CONCLUSÃO: o interesse público de um arquivo privado de uma arquiteta

Situar a diversidade de documentos femininos numa cronologia e observar as nuvens intelectuais de um arquivo permitiu visualizar, reconhecer e valorizar o percurso intelectual de uma mulher que se destacou continuamente no campo de arquitetura e urbanismo. Foi possível notar que as arquitetas eram desincentivadas a seguir carreira de projetistas e para viabilizar essa existência trabalhavam no serviço público, se juntavam a sócios, amigos ou com os seus próprios maridos. Outra possibilidade de continuar a carreira era através da aproximação de outras áreas, como a escrita, o paisagismo e as artes. No caso de Sisson, a afinidade visual sempre se destacou a partir de suas produções fotográficas e cinematográficas.

O trabalho nos arquivos tem tempos e obrigações diferentes. Se por um lado, existem demandas de organização em curto prazo, por outro, o interesse com as fontes demanda mais tempo de estudo. Fazer a mediação entre uma custódia privada e a possibilidade de interesse de uma instituição pública, como os

acervos da universidade, permite uma colaboração e reconhecimento do trabalho de um profissional, essencial para a garantia dos direitos culturais da sociedade, pois permitem que se conheça o patrimônio comum que compõe a memória cultural. No entanto, as instituições de acolhimento desse material ainda são limitadas e acabam por reforçar distinção de gênero e tipo de trabalho produzido, o que dificulta a absorção de certos arquivos.

Trabalhar com o arquivo de Rachel Sisson, consistiu num olhar as vivências específicas da cidade do Rio de Janeiro. Foi encontrar um posicionamento de uma mulher de uma determinada época e os esforços intelectuais em todos os seus trabalhos. Foi se encantar com a materialidade dos documentos e a sua potência formadora de nuvens densas de conteúdo de atuar enquanto arquiteta e habitar a cidade do Rio de Janeiro.

NOTAS

¹ Valença, Maria Luiza Rocha Mariz; Naslavsky, Guilah; Lins, Rafaela Silva. Ilustres desconhecidas: a trajetória das arquitetas no Recife. Uma reflexão sobre gênero e estratégias profissionais em arquitetura. In: *Arquitextos*, 271.01 gênero e arquitetura, ano 23, dez. 2022.

² A Norma Brasileira de Descrição de Arquivos – NOBRADE (2006) torna obrigatório identificar código de referência, nível de descrição, título, data(s), suporte, dimensão, nome dos produtores e condições de acesso.

³ Belarmino, Camila. A mulher na arquitetura e no urbanismo: trajetórias profissionais entre as décadas de 1910 e 1960 no Rio de Janeiro. São Carlos: IAU USP, 2024, p. 44.

⁴ Pereira, Margareth da Silva. "O lugar contingente da história e da memória na apreensão da cidade - O historiador, o estrangeiro e as nuvens". *Redobra*, n.44.13, ano 5, (2013), p.16-18.

⁵ Barbosa, V. Canongia. "Um estudante em viagem". *Habitat*, n.8 (1951), p. 26-30,1

⁶ Caúla et al. "Narra por transversalidades: jogo de intriga". Em *Nebulosas do Pensamento Urbanístico III: modos de narrar*, editado por Paola Berenstein, Margareth Pereira e Josiane Cerasoli, 182, Salvador, EDUFBA, 2020.

⁷ Adotar o nome de cassada era uma faculdade e não obrigação, regulada no art. 240 Código Civil de 1916 e sublinhada em 1977, porém tinha forte caráter social de submissão familiar. A facultatividade foi reforçada pelo Estatuto das Mulheres em 1962 e com os direitos de igualdade familiar na Constituição de 1988.

⁸ IAB GB. "IAB-GB julga acusação de plágio". *Arquitetura*, n. 45, (1966), p. 23-24.

BIOGRAFIA

Pilar Tejero Baeza é arquiteta graduada (2006) pela Universidad Andrés Bello - UNAB de Santiago do Chile, Mestre (2010) e Doutora (2023) em Urbanismo pelo PROURB UFRJ. Atualmente, é membro ativo do grupo de pesquisa Laboratório de Estudos Urbanos – leU, (2018), pesquisadora do Núcleo de Pesquisa e Documentação NPD FAU UFRJ (2022) e docente em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia na Universidade Estácio de Sá – Niterói (2024).

Lígia Dias é arquiteta e urbanista graduada (2016) pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Desenvolvimento Urbano (2019) pela UFPE. Atualmente é doutoranda em Urbanismo no PROURB UFRJ e pesquisadora do laboratório de estudos Urbanos - leU. Desenvolve pesquisas no campo do Urbanismo e da Estética, ao pensar sobre o afeto nos espaços da cidade.